

**О ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПОДГОТОВКИ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОСОБЕННОСТЕЙ
ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ В УСЛОВИЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

Комилов М.С.

подполковник, старший преподаватель кафедры

Вооружения и стрельбы Академия ВС РУ

Тел: +998909182006

Аннотация: Происходящие социально-демографические процессы в современном мире обуславливают высокую вероятность, а особенности современных военных конфликтов подтверждают факты, что современные военные действия в основном осуществляются в условиях населенных пунктов. Поэтому в целях развития теории организации вооруженной борьбы в таких условиях нами проведен анализ, по результатам которого, в статье представлены выработанные практические рекомендации организации вооруженной борьбы в условиях населенных пунктов.

Ключевые слова: город, населенный пункт, условия, вооруженная борьба, конфликт, военные действия, регулярные войска, иррегулярные формирования, анализ, международный опыт.

Проведенный нами анализ показывает, что многие современные города потеряли прежние границы, вобрали в себя прилегающие к ним районы, соединив их разнообразными транспортными коммуникациями. В разных регионах мира возникают мегаполисы, в которых сосредоточены наиболее активная часть населения, органы военно-политической власти и различные важные объекты различного значения.

Города имеют огромное политическое, социально-экономическое и культурное значение. Они выступают, фактически, в качестве «центров тяжести» общества и государства, а их захват становится принципиально важным для достижения успеха в войне. Контроль над городом предоставляет соответствующие преимущества, которые могут решающим образом сказаться на всем ходе кризиса или результат конфликта. Во многих случаях, например, контроль над несколькими важнейшими городами означает контроль над всеми национальными ресурсами государства. В конечном счете, без овладения населенными пунктами невозможно достичь окончательных целей военного конфликта.

При этом анализ истории войн и военных конфликтов показывает, что условия городов создают идеальную среду для ведения партизанских (повстанческих) действий иррегулярными вооруженными формированиями, так как превосходство регулярных вооруженных сил, прежде всего техническое, при действии в городах в значительной степени уменьшается.

Недостаточно развитая в военном отношении сторона как правило стремится всемерно нейтрализовать преимущества и превосходство сильного противника. При этом для достижения этой цели подходят условия населенных пунктов [1].

Современные населенные пункты, в отличие от городских условий в прошлом, в основном не предусматривают ведение в них боевых действий. В связи с чем в военное время населенный пункт превращается в особое «поле боя», создающее достаточное количество проблем и сложностей для регулярных войск.

Основным критерием, который необходимо учитывать при ведении военных действий в населенных пунктах, является наличие местного населения и его отношение к сторонам конфликта. Кроме того, состоятельно принимать во-

внимание культурные (цивилизационные) и демографические особенности населенного пункта.

Анализ международного опыта показывает, что вооруженная борьба в условиях населенных пунктов характеризуется повышенными психологическими стрессами и моральными нагрузками. Как правило на глазах комбатантов гибнут невинные гражданские люди (женщины и дети), из числа местного населения, которых в основном применяют в качестве «живого щита» или «смертников». Необходимо помнить, что каждого военнослужащего постоянно днем и ночью отовсюду, в том числе сверху и снизу будет поджидать опасность.

Изучение взглядов зарубежных военных специалистов на вооруженную борьбу в условиях населенных пунктов показывает, что современные процессы глобализации неизбежно отражаются на условиях и характере ведения современных военных действий. Конфликты прошлого, когда воюющие стороны избегали прямого столкновения и стремились «выйти в открытое пространство», отходят в т. н. забытие.

Например, в современных нормативно-правовых документах многих зарубежных армий указывается, что «города и населенные пункты» становятся наиболее вероятным районом проведения современной вооруженной борьбы» [2,3].

Исследования хронологии современных военных конфликтов различной интенсивности показало, что в конфликте в условиях населенного пункта воинским формированиям придется одновременно вести три типа операций: напряженные боевые действия против регулярных войск противника, специфические боевые действия против иррегулярных формирований и операции по восстановлению правового режима. Кроме того, населенный пункт можно представить себе, как систему из трех взаимосвязанных элементов: местность, население и инфраструктура. При этом в отличие от плоскостного

представления о классическом районе вооруженной борьбы, боевые действия в населенных пунктах ведутся в пространственных измерениях, так как к обычным измерениям добавляется высота и глубина. Также к таким условиям необходимо дополнительно отнести: воздушное пространство над городом; крыши зданий и сооружений; внутренние помещения зданий и сооружений; поверхность земли, улицы, площади и поверхность водоемов; подземные и подводные сооружения и категорированные объекты.

Так, проанализировав данную проблематику можно с уверенностью отметить, что в настоящее время требуется пересмотреть сущность подготовки воинских формирований для действий в условиях населенных пунктов, с учетом их готовности и способности вести боевые действия в специфических условиях, т. е. в сложной системе городских архитектурно-инженерных сооружений различного типа, многие из которых могут быть разрушены, а также среди большого количества мирного населения.

Кроме того, такие специфические условия требуют от воинских формирований самостоятельности в действиях. Особое внимание должно обращать на высокий уровень профессиональной подготовки и личные решительные навыки в ближнем бою или рукопашных действиях, с учетом распределения ролей каждого военнослужащего, четкого взаимодействия между ними и взаимопомощи друг другу [4].

В целях результативной подготовки личного состава к боевой работе в условиях населенных пунктов необходимо ориентироваться на стандарты и требования, принятые для сил специальных операций с упором на антинайперскую борьбу, минно-взрывную подготовку, а также диверсионные действия.

Условия населенных пунктов требуют качественного взаимодействия пехоты и боевых бронированных машин. Действия такой техники в аналогичных условиях без поддержки пехоты приводит к ее потере. Вместе с тем,

самостоятельные действия пехоты без непосредственной огневой поддержки и бронезащиты могут оказаться безрезультатными.

В боевых действиях условиях населенных пунктов существенно важную роль занимает постоянная и многоярусная разведка сил и намерений противостоящей стороны, характера разрушений и местности в целом.

Международный опыт показывает, что в населенных пунктах могут иметь место ошибки с идентификацией своего личного состава и противника. Так, при штурме внутренних помещений в зданиях и в связи со спецификой ближнего боя, требующей мгновенной реакции на любую потенциальную угрозу, неизбежны потери от своих огневых средств. В связи с чем необходимо иметь наглядно различимые опознавательные знаки или индивидуальные электронные устройства опознавания [5].

Конфликты в населенных пунктах сопровождаются высоким уровнем потерь в личном составе и боевых машинах, не только от огня противника, но и от широкого применения противоборствующими сторонами минно-взрывных заграждений, а также от осколков разрушающихся зданий, пожаров, завалов и т.п. В следствие чего необходимо учесть, что потребуются дополнительные силы и средства для эвакуации техники на СППМ и извлечения из-под развалин раненых и убитых, как комбатантов, так и мирных граждан.

Инженерное обеспечение традиционно является очень важным в ходе боевых действий в условиях населенного пункта. Формированиям придется выполнять задачи в условиях сплошных развалин, завалин, комплексных инженерных заграждений. Без соответствующей инженерной техники, в частности, бронированных бульдозеров, преодоление таких препятствий может оказаться невыполнимой задачей. Кроме того, успех выполнения боевых задач во многом определяется наличием инженерных средств минной и противоминной борьбы.

Виды тылового обеспечения воинских формирований при выполнении боевых задач в условиях населенных пунктов необходимо планировать по повышенным потребностям. Тыловое обеспечение действующих формирований при действии в условиях отсутствия линии фронта, флагов и тыла потребует применения бронезащиты для техники войскового тыла.

Каждому командиру (начальнику) при выполнении боевых задач в условиях населенных пунктов необходимо помнить следующие правила: стрелковое оружие и гранатометы играют важнейшую роль; артиллерия применяется главным образом для стрельбы прямой наводкой; имеет место, повышенный расход боеприпасов для всех систем стрелкового и артиллерийского оружия, а также потребуются наличие боеприпасов различного типа; высокоточное оружие не имеет существенного значения при ведении боевых действий, вместе с тем роль и значение снайперов резко повышается; боевые бронированные машины становятся легко уязвимыми целями и не могут действовать самостоятельно без поддержки пехоты; бронезащита существующих боевых и специальных машин в условиях боя в городе не может обеспечить требуемую круговую защиту и защиту сверху и снизу; колесная боевая и специальная техника при действии в условиях населенных пунктов имеет преимущества перед гусеничными боевыми машинами, однако при наличии обширных зон разрушений гусеничные машины предпочтительнее; надежная и защищенная связь является важнейшим требованием к системе управления войсками, действующими на изолированных направлениях; при наличии у противника легких переносных ЗРК применение вертолетов может оказаться нецелесообразным.

Проведенные на кафедре Вооружения и стрельбы академии исследования показали, что применение в условиях населенных пунктов оружия и боевой техники имеет свои определенные ограничения, обусловленные наличием в зоне боевых действий мирного населения и соответствующих, в т. ч. различных категорированных объектов. В таких условиях оптимальным считается

применение оружия нелетального действия¹. Уже сегодня необходима разработка эффективных средств и способов защиты от такого оружия.

В боевых действиях в условиях населенных пунктов широко применяются военные робототехнические комплексы, которые эффективно выполняют задачи сбора разведывательных данных, целеуказания и поражения обнаруженных целей противника, разминирования и др. Кроме того, такие комплексы могут максимально обезопасить личный состав и значительно повышают результативность выполнения боевой задачи. Это необходимо учесть при разработке организаций и комплектовании соответствующих воинских формирований [6].

В ходе вооруженной борьбы в условиях населенных пунктов немаловажным элементом является применение специальных тепловых, звуковых и биохимических датчиков для определения местонахождения противника в трехмерном пространстве [7].

Таким образом, широкое внедрение военных робототехнических комплексов в организацию войск является очень актуальным уже сегодня.

В заключение необходимо отметить, что увеличение масштабов оснащения войск «нанооружием» может привести к постепенному изменению сущности и характера боевых действий, когда на смену физическому уничтожению придет понятие физического, психологического, интеллектуального выведения из строя. Опасность заключается в том, что вооруженные силы, полагающиеся на традиционные представления о боевых действиях, могут оказаться неготовыми действовать в инновационных условиях населенных пунктов.

Литература

1. Stephen Graham. Dreams Frustrated. // Cities under Siege: The New Military Urbanism. – London, New York: «Verso», 2010. – P. 157.

¹ Оружие нелетального действия, предназначено для временного вывода из строя живой силы, вооружения, техники и объектов инфраструктуры. Оно основано на кинетических, биологических, акустических, физико-химических, лучевых, электрошоковых воздействиях и является продуктом высоких технологий.

2. Хорунжий Н. Бой в городе. Действия штурмовых групп по овладению ключевыми объектами. // Ж. Армейский сборник. – 2011. – № 10. – С. 21-23.
3. Скобелев А., Усиков А. Решение тактических задач в условиях города. // Ж. Армейский сборник. – 2012. – № 12. – С. 14-18.
4. Киселёв В., Воробъёв И. Специфика уличных боев в городе. // Ж. Армейский сборник. – 2013. – № 3. – С. 21-24.
5. Луис Димарко. Уличные бои: специфика подготовки и ведения – от Сталинграда до Ирака. – М: «Эксмо», 2014. – 240 с.
6. Олесик Н.С. Военная геурбанистика. // Ж. Армейский сборник. – 2014. – № 2. – С. 31-36.
7. Темный С., Плисов С. Оборона в городе (По опыту вооруженных конфликтов). // Ж. Армейский сборник. – 2015. – № 12. – С. 10-12.